

MUSEUS COMUNITÁRIOS COMO ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM E VALORIZAÇÃO CULTURAL

DOI: 10.5281/zenodo.14231808

Andreia Rodrigues Viegas da Silva¹

¹ Pós-graduada em Docência do Ensino Superior – UNIFAVENI

E-mail: andreia.silva.1987@prof.am.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4786523487135054>

Marcio Junio Diniz da Silva²

² Licenciatura Letras Língua Inglesa – UNINORTE

E-mail: diniz.mds@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5909096937631872>

AT08: Fundamentos da Educação.

Introdução: Os museus comunitários desempenham um papel central na preservação e valorização do patrimônio cultural, especialmente em localidades afastadas ou com menor visibilidade histórica, como zonas rurais e comunidades tradicionais. Esses espaços não apenas preservam a memória coletiva, mas também promovem reflexões críticas sobre a história local e o pertencimento cultural. Em Presidente Figueiredo, Amazonas, a criação e fortalecimento de museus comunitários representam uma oportunidade de educação inclusiva, alinhada às necessidades dos jovens e da comunidade. Este estudo tem como **objetivo** analisar o potencial dos museus comunitários como espaços de aprendizagem e reflexão, com ênfase em sua contribuição para o fortalecimento da identidade cultural e na valorização da história local. Busca-se compreender como esses espaços podem ser utilizados para educar jovens e estimular a participação ativa da comunidade na preservação de sua memória histórica. A pesquisa adota uma **metodologia** de abordagem qualitativa, utilizando estudo de caso como estratégia central. O foco recai sobre um museu comunitário localizado em Presidente Figueiredo-AM. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores, professores, jovens e moradores da comunidade, além da análise documental e observação participativa durante visitas ao museu. A triangulação dos dados permitiu compreender a percepção dos diferentes atores envolvidos e identificar os desafios e oportunidades no uso do museu como ferramenta educacional. Os **resultados** preliminares indicam que os museus comunitários exercem um impacto significativo na conscientização sobre a história local, especialmente entre os jovens. Eles são percebidos como espaços de aprendizagem não formal, que complementam o ensino escolar e promovem maior engajamento cultural. No entanto, desafios como a falta de recursos

financeiros e capacitação para gestão museológica ainda limitam o alcance dessas iniciativas. A integração do museu com escolas locais foi destacada como uma prática positiva, ampliando o acesso ao conhecimento histórico e fomentando o protagonismo juvenil na preservação do patrimônio cultural. **Conclui-se** que os museus comunitários em zonas rurais, como em Presidente Figueiredo, apresentam um potencial transformador, servindo como pontes entre o passado e o presente, e promovendo reflexões sobre a identidade cultural. Embora enfrentem desafios estruturais, sua valorização como espaços de aprendizagem pode fortalecer os laços comunitários e contribuir para uma educação mais significativa e conectada às realidades locais. Investimentos em capacitação e maior articulação com políticas públicas são essenciais para o fortalecimento dessas instituições.

Palavras-chave: Aprendizagem cultural; História local; Museus comunitários.